

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НЕКЕРОВАНОГО ДИХАННЯ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ У ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

РОМАНЧУК О.П.

*Інститут фізичної культури та реабілітації ПДПУ ім. К.Д. Ушинського
(м. Одеса)*

Анотація. За даними аналізу результатів дослідження висококваліфікованих спортсменів з використанням спіроартеріокардіоритмографії встановлені особливості реактивності серцевого контуру управління системною гемодинамікою та його взаємодії з судинним контуром.

Ключові слова: некероване дихання, частота серцевих скорочень, спортсмени.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дихальна система, яка вміщує систему периферичних аферентних датчиків (хеморецепторів, медулярних рецепторів), центральну ланку (дихальні нейрони у довгастому мозку) і еферентні ланки в системі легенів і судин відіграє провідну роль у регуляції діяльності газотранспортної системи [7]. Разом із системою кровообігу і іншими системами сприяє підтриманню гомеостазу [2, 8]. При цьому розвиток багатьох дисфункцій в організмі людини зачасти пов'язаний із неузгодженістю взаємодії цих систем [1, 5]. Вивчення ж механізмів їх взаємодії, як правило, обмежується тільки інтерпретацією хеморецепторного та барорецепторного механізмів [7].

Завдяки розвитку технічних можливостей і багаторічній співпраці зі вченими Санкт-Петербурзького інституту ядерної фізики і інших науково-дослідних закладів Росії і України під керівництвом Л.О. Носкіна з'явилась можливість одночасного поліфункціонального дослідження організму людини за допомогою приладу спіроартеріокардіоритмографа (САКР), який у

експресному режимі реєстрації (до 2 хвилин) досліджує параметри функціонування серцево-судинної і дихальної систем [1, 4].

Графічне зображення результатів дослідження представлено на рис.1.

Рис.1. Графічне зображення змін АТс і ЧСС у динаміці дихального циклу.

В результаті досліджень отримують показники, що свідчать про взаємодію ЧСС і АТ у різні фази дихального циклу, а саме: час зростання ЧСС на вдиху – $T_{\max HR}$, приріст ЧСС на вдиху – HR_{\max} , час зниження АТс на вдиху – $T_{\min AP}$, приріст зниження АТс на вдиху – AP_{\min} , які у співвідношенні з іншими параметрами свідчать про взаємозв'язок між складовими кардіореспіраторної системи у механізмах забезпечення гемодинаміки.

Мета роботи – визначення впливу частоти некерованого дихання на показники змін ЧСС на вдиху.

Результати досліджень. Нами обстежено 35 висококваліфікованих спортсменів чоловічої статі у віці 18–32 роки у динаміці річного тренувального циклу (всього 680 реєстрацій). Всі дослідження проводились у положенні сидячи зранку натще, одразу після сну. Тривалість дослідження складала 2 хвилини.

Серед параметрів паттерну некерованого дихання, які досліджувались паралельно, ми звернули увагу на показник співвідношення тривалості вдиху і видиху (T_{ins}/T_{exp}), який в основному характеризує бронхіальну прохідність і у більшості популяції знаходиться у межах 0,66–0,85, у спортсменів – 0,59–0,75 [3]. На рис. 2 представлений графік залежності даного показника від частоти дихання.

Рис. 2. Залежність T_{ins}/T_{exp} (за віссю ординат) від частоти дихання (за віссю абсцис).

Як видно із графіка у висококваліфікованих спортсменів існує виражена залежність T_{ins}/T_{exp} від частоти дихання (ЧД), яка свідчить про значний дисбаланс паттерна дихання при його порідшанні. Основний внесок у такий дисбаланс вносить подовження фази видиху. Зіставляючи отримані дані з нормативними слід відзначити, що навіть при ЧД 24 хв⁻¹, середні показники співвідношення T_{ins}/T_{exp} , їх не перевищують. У той же час показники нижньої межі нормативу співвідносяться з ЧД 10 хв⁻¹.

Як видно на рис.3 на кожному вдиху відбувається збільшення ЧСС, а час його збільшення має поліноміальну залежність від ЧД. Причому на ділянці від 10-ти до 22-х дихань на хвилину ця залежність майже пропорційна. Привертає до себе увагу той факт, що при ЧД меншій 10-ти на хвилину залежність майже зникає, при цьому нагадаємо, що знак залежності між частотою дихання та

зменшенням ЧСС змінюється на протилежний, що, на наш погляд, необхідно розглядати як механізм неповної компенсації, який пов'язаний із значним подовженням видиху при даній частоті.

Рис.3. Залежність часу збільшення ЧСС на вдиху (T_{maxHR}) від ЧД.

Слід відзначити, що картина, яка спостерігається при ЧД більшій 22-х на хвилину суттєво відрізняється від показників зменшення АТ (коли міняється знак залежності між ЧД та зменшенням АТ) [6], що у кожному окремому випадку може свідчити про незалежність цих показників від T_{ins}/T_{exp} при даній ЧД. Більш детальну інформацію для розуміння механізму забезпечення гемодинаміки ми отримали при розгляді абсолютних значень приросту HR_{max} , m^{-1} (Рис.4).

Рис.4. Залежність абсолютного підвищення ЧСС (HR_{max}) на вдиху від ЧД.

Як видно з рис.4, відзначається поліноміальна залежність між ЧД та абсолютним підвищенням ЧСС на вдиху, особливо на відрізку від 8-ми до 20-ти дихань на хвилину. Тобто взаємозв'язок із T_{ins}/T_{exp} при диханні частішому за 20 xv^{-1} відсутній (рис.2).

Достатньо інформативним виявився аналіз даних різниці часу досягнення максимальних відхилень ЧСС та АТ на кожному вдиху, який характеризує барорефлекторну реакцію системи кардіогемодинаміки, а саме швидкість та взаємовідношення реагування серцевого та судинного компонентів регуляції гемодинаміки [6]. Як видно з рис. 5, у висококваліфікованих спортсменів відзначається суттєва залежність між цими компонентами, яка визначається певним запізненням реагування серцевого компоненту кардіогемодинаміки по відношенню до судинного. Причому час затримки реагування судинного компоненту прямо пропорційно жорстко пов'язаний із ЧД. Така тенденція зберігається на відрізку від 8-ми до 21-ти дихань на хвилину з певним відхиленням на ділянці 13 дихань на хвилину та більше 21-го дихання на хвилину.

Рис. 5. Залежність різниці часу досягнення максимального відхилення ЧСС та АТ ($T_{max}HR - T_{min}AP$) на кожному вдиху від ЧД.

Висновки. Параметри функції зовнішнього дихання (ЧД і T_{ins}/T_{exp}), які отримані у висококваліфікованих спортсменів у стані відносного м'язового спокою можуть свідчити про рівень функціональної готовності організму до виконання спортивної діяльності, який визначається в першу чергу особливостями підтримки гемодинаміки організму. Причому багаторазові дослідження окремих спортсменів у динаміці річного тренувального циклу дозволили встановити, що варіативність ЧД у стані спокою у них досить низька та складає максимально до 4–5 дихань на хвилину. Тобто ЧД у стані відносного м'язового спокою у поєднанні з іншими показниками функціонального стану організму може використовуватися як прогностичний показник киснезабезпечення організму під час виконання фізичного навантаження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Комаров Г.Д., Кучма В.Р., Носкин Л.А. Полисистемный саногенетический мониторинг. – М., МИПКРО, 2001. – 343 с.
2. Михайлов В. В. Дыхание спортсмена. – М.: ФиС, 1983. – 103 с.
3. Паненко А.В., Романчук О.П. До питання дослідження вікових особливостей варіабельності дихання // Одеський медичний журнал. – №5, 2004. – С. 63–66.

4. Паненко А.В., Романчук О.П. Передумови застосування поєднаного дослідження варіабельності серцевого ритму, артеріального тиску та дихання на санаторно-курортному етапі реабілітації //Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – №3. – 2003. – С. 39–42.
5. Романчук О.П. До питання дослідження енергетичних аспектів саногенезу в спорті та спортивній медицині // Вісник морської медицини. – №1. – 2004. – С.19–24.
6. Романчук А.П. Роль частоты спонтанного дыхания в поддержании систолического давления (на примере обследования высококвалифицированных спортсменов) // Мат. междунар. электр. конф. „Хронобиология и адаптация человека”. – Москва, 15–20 мая 2005 года. – www.rae.ru.
7. Теория и практика оздоровительного дыхания / Под ред. Н.И. Цирельникова. – Н-ск: Динамика,2001. – 176 с.
8. Эмануэль В.Л., Генкин А.А., Носкин Л.А., Эмануэль Ю.В. Интегральные технологии оценки саногенеза // Лабораторная медицина. – №3. – 2000. – С. 9–16.